

LA EXPRESIÓN DE OBLIGACIÓN EN LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS: LAS RECETAS DE COCINA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1.º ESO

PRESENTACIÓN

En este proyecto vamos a estudiar principalmente las formas verbales que podemos utilizar para dar instrucciones y reflexionaremos sobre por qué elegimos una u otra forma verbal; concretamente, centraremos nuestra atención en las recetas de cocina. Además, veremos qué formas verbales se emplean en inglés y en valenciano para dar instrucciones, para establecer semejanzas y diferencias. El objetivo final es que por parejas escribáis una receta de cocina disparatada que se publicará en un libro de recetas digital en el blog del aula. Finalmente, cada pareja redactará un breve informe donde hará constar las decisiones que ha ido tomando para elaborar su receta.

- **Infinitivos**
- **Imperativos**
- **Presente de indicativo: 1.ª persona del plural**

Imagen tomada de RitaE en Pixabay

FASE INICIAL: OBSERVAMOS LOS USOS

SESIÓN 1

Nuestro entorno está lleno de instrucciones porque en muchos momentos de nuestra vida tenemos que hacer cosas que no sabemos o no recordamos cómo se hacen.

¿Cómo mantener una boca sana durante toda la vida?

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia

- 1 Cepilla tus dientes durante dos minutos, mínimo, dos veces al día
- 2 Cepilla las diferentes superficies de los dientes (interior, exterior) con movimientos circulares
- 3 Usa pasta dental con fluoruro
- 4 Reemplaza tu cepillo de dientes cada tres meses
- 5 Utiliza hilo dental al menos una vez al día
- 6 Protege tu boca si practicas algún deporte

Imagen tomada del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia por Egramint

Imagen tomada del Servei Valencià de Salut por Egramint

Imagen tomada de [TheOtherKey](#) en Pixabay

Ajuntament València @AjuntamentVLC

Abans d'anar a la #platja, consulta la predicció de l'onatge 🌊 i el risc de #meduses. Els pròxims dies s'esperen grups de meduses pels vents de llevant. Recorda, cal hidratar-se bé 🍷 i protegir-se del ☀️

[@ecologiaitoral](#) [@CruzRojaVLC](#)
[@policialocalvlc](#)
bit.ly/3y8EWvN

Traducir Tweet

Predicción / Predicció / Forecast -- 08/07/21

Valencia / València			
Joves Joves Thursday	Viernes Viernes Friday	Sábado Sábado Saturday	Domingo Domingo Sunday
08/07	09/07	10/07	11/07
☀️	☁️	☁️	☀️
1	2	2	1

RIESGO DE MEDUSAS / RISC DE MEDUSES / JELLYFISH RISK

LEYENDA / LEGENDA / LEGEND

- ☀️ Calent / Warm
- ☁️ Moderat / Moderate
- ☀️ Molt alt / Very high
- ☀️ Propagació del Clotat / Propagació de l'Onatge / Wave Propagation
- ☀️ Previsió / Forecast
- ☀️ Puig / Hill
- ☀️ Marxa Sílens / Silent March

Imagen tomada de la cuenta oficial de Twitter de l'Ajuntament de València por Egramint

Actividad 1

Vamos a reflexionar oralmente toda la clase sobre el uso que hacemos de las instrucciones en nuestras vidas a lo largo del día, en casa, en el instituto, en nuestro tiempo libre, etc. Por parejas, tomad nota de la información que va surgiendo sobre cómo las expresamos o recibimos, con qué finalidad, porque esa información la necesitaréis en los próximos días para escribir un texto instructivo (receta de cocina disparatada). Usad la tabla que tenéis a continuación:

- ¿Puedes recordar situaciones o textos en los que alguien exprese instrucciones u órdenes para hacer algo?
- ¿Quién escribe o dice esas instrucciones?
- ¿A quién se dirige?
- ¿Qué pretende al expresar esas instrucciones, es decir, cuál es su intencionalidad?
- ¿Cómo se expresan las instrucciones?
- ¿Recibes o das instrucciones en otras lenguas? ¿En cuáles? ¿En qué momentos? ¿Recuerdas cómo están expresadas?

Expresión de órdenes o instrucciones					
Situaciones o textos	Emisor	Receptor	Intención	Cómo se expresan (Ejemplos)	En qué lengua

SESIÓN 2

Actividad 2

Leed las siguientes recetas de cocina y subrayad las formas verbales que se utilizan. A continuación, analizaremos en gran grupo la situación comunicativa:

- ¿Quién es el posible destinatario de estos textos?
- ¿En cuál de estos textos la relación entre el emisor y el receptor es más cercana? ¿En cuál de ellos hay más distanciamiento entre el emisor y el receptor?
- ¿En qué texto el autor se dirige de una manera directa al receptor?

TEXTO 1

Galletas de Lacasitos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 10-15 minutos

Raciones: 25-30 galletas

Ingredientes

- 100 g de azúcar moreno
- 100 g de azúcar blanca
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 175 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 1 huevo y 1 yema
- 300 g de harina
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de bicarbonato sódico
- unos 200 g de Lacasitos o M&M's

Preparación

1. Precalentamos el horno a 180 ° C y forramos 3 bandejas de horno con papel de hornear.
2. En un bol amplio, ponemos todos los ingredientes, salvo los Lacasitos, y mezclamos con las manos
3. Dividimos la masa en 25-30 porciones, y hacemos bolitas con cada una de ellas. Las vamos depositando en las bandejas, bastante separadas entre sí, porque las galletas se expanden bastante al hornear
4. Con la palma de la mano, aplastamos ligeramente cada bolita para formar una especie de «hamburguesa»
5. Colocamos 7 Lacasitos sobre cada galleta: uno en el centro, y otros seis alrededor. Los colocaremos muy juntitos, se separarán al hornear las galletas
6. Introducimos las galletas en el horno, en la parte media, y horneamos unos 10-12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente tostados. Retiramos del horno, dejamos enfriar unos minutos en la bandeja, y transferimos a una rejilla para que terminen de enfriarse

NOTAS:

- Truco para que estas galletas no engorden: En primer lugar, respira hondo y concéntrate. Gira la cabeza despacio hacia la izquierda. Gira ahora la cabeza despacio hacia la derecha. Repite enérgicamente cada vez que alguien te las ofrezca
- Si has preparado esta receta, y quieres enviarme una foto y tus comentarios para que los publique en el blog, por favor hazlo a través de este formulario.

<https://larecetadelafelicidad.com/2013/03/galletas-de-lacasitos.html>

TEXTO 2

Muffins de espinacas y queso

Ingredientes

- 2 tazas de harina con levadura
- 2 huevos
- 1 ½ tazas de leche
- 250 g de queso rallado en hebras
- ½ taza de jamón cocido picado
- 150 g de espinacas baby
- Sal
- Aceite de oliva
- Hierbas secas al gusto (opcional)

Preparación

1. Tamiza la harina en un cuenco grande. Bate los huevos en un bol con un poco de sal. Lava las espinacas, escúrrelas y sécalas bien. Luego pícalas.
2. Haz un hueco en la harina, como formando un volcán, y agrega en el centro los huevos, la leche, el queso y el jamón. Mezcla hasta integrar bien todo. Precalienta el horno a 180°C.
3. Unta con un poco de aceite un molde para muffins de doce unidades, o dos de seis. Espolvoréalos con las hierbas si quieres e introduce la preparación anterior a cucharadas, llenando los moldes solo hasta dos tercios de su capacidad.
4. Hornéalos de veinte a veinticinco minutos, hasta que estén dorados y al pincharlos en el centro con una brocheta, esta salga limpia. Deja que reposen diez minutos sobre una rejilla, desmolda y sirve.

<https://saposyprincesas.elmundo.es/recetas/saladas/recetas-para-cocinar-con-ninos/>

TEXTO 3

Bocadillo morriña gallega

Ingredientes

- Panecillo gallego o con cereales
- Queso tetilla o Arzúa Ulloa
- Chorizo ahumado

Preparación

1. Abrir el panecillo por la mitad.
2. Poner unas lonchas de queso tetilla o Arzúa Ulloa, unas rodajas de chorizo ahumado y, por último, otras lonchas más de queso.
3. Cerrar con el otro pan y planchar en la sartén el bocadillo por los dos lados a fuego suave hasta que el queso se derrita.

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2020/08/31/receta/1598865821_770996.html

Actividad 3

Por parejas, completad la siguiente tabla con las conclusiones que hemos ido extrayendo sobre la relación entre el emisor y el receptor. ¿Qué palabras o expresiones han llevado a extraer esas conclusiones?

	Emisor	Receptor	Relación entre emisor y receptor (cercanía o distancia)	Palabras o expresiones que demuestran esa relación de cercanía o distancia entre emisor y receptor
Texto 1				
Texto 2				
Texto 3				

FASE DE DESARROLLO: INDAGAMOS SOBRE LOS USOS

Habrás observado que la forma de los verbos de los textos 1, 2 y 3 nos ofrece mucha información sobre quién es el emisor (aquel que ha elaborado la receta) y el receptor (aquel que tiene que seguir los pasos para elaborarla) así como el grado de cercanía o distanciamiento que hay entre ellos.

Actividad 4

Completa este cuadro con las formas verbales que encuentres en los textos 1, 2, y 3 siguiendo el ejemplo:

	Ejemplo de forma verbal	Persona	Forma verbal
Texto 1	Introducimos	1. ^a persona plural	Presente de indicativo
Texto 2	Unta	2. ^a persona singular	Imperativo
Texto 3	Abrir	Sin marcas	Infinitivo

SESIÓN 3

Actividad 5

Individualmente o por parejas, completa el cuadro con las conclusiones sobre estas formas verbales:

Las instrucciones para hacer alguna tarea podemos expresarlas de diferentes maneras en función del grado de cercanía que establezcamos con el receptor:

- Si no queremos hacer ninguna referencia al receptor, podemos usar infinitivos, _____ porque _____ estas _____ formas _____ verbales
- Si queremos dirigirnos de forma directa al receptor, podemos usar _____ porque _____ estas _____ formas _____ verbales
- Si _____ queremos _____ atenuar _____ la _____ orden, _____ podemos _____ usar _____ porque _____

Actividad 6

Per expressar una ordre, donar instruccions o fer una recomanació cal fer servir l'imperatiu i no pas l'infinitiu. Per exemple: *Premeu el botó* (i no *Prémer el botó*). Així, per adreçar-se a destinataris desconeguts en contextos formals o públics, com ara rètols, avisos, manuals d'instruccions, etc., s'utilitza la segona persona del plural de l'imperatiu.

Fuente: Consultes lingüístiques. Optimot, en <https://llengua.gencat.cat/ca/inici/>

Por parejas, identificad las formas verbales que indican los pasos de estas recetas en valenciano. ¿A qué forma verbal creéis que corresponden?

- Completad la información sobre estas formas en el cuadro que aparece a continuación.

	Ejemplo de forma verbal	Forma verbal
Texto 4	Posem	Presente, 1.ª persona plural
Texto 5	Foneu	Imperativo
	Poseu	
	Deixeu	
	Traure	Infinitivo

- Identificad las formas verbales que no son correctas en valenciano para expresar instrucciones.
- Cambiad esos verbos a la forma verbal correcta en valenciano para expresar instrucciones.

TEXTO 4

Recepta: cigala en semisaladura amb gelat d'alfàbega i llima

Visualizad los minutos 31:30-33:40 del siguiente programa:

https://www.apuntmedia.es/programes/cuineres-i-cuiners/10-03-2019-vicenta-paco-teuler_134_1386523.html

Cuineres i cuiners
10.03.2019 | Vicenta i Paco Teuler
Episodi 20 Temporada 2 54 min.
TP
Ricard viatja a Polop per a conèixer un dels santuaris de la cuina tradicional de l'interior d'Alacant. Ca l'Àngels és sinònim d'elaboracions prolongades, receptes ancestrals i calidesa humana. Aquest recorregut comença a la muntanya i finalitza a El Pòsit, una taverna molt especial a la platja de la Vila Joiosa.
SEGUEIX-NOS

TEXTO 5

Trufes de praliné (o de xocolata negra). Ingredients

- 180 gr xocolata de praliné de cobertura (la podeu substituir per xocolata negra)
- 130 gr de nata de cuinar
- Una cullereta d'oli de coco (el podeu substituir per mantega)
- Per la cobertura: coco ratllat, fideus de colors, cacau en pols...

Recepta trufes de praliné. Elaboració

- Foneu la xocolata al microones o el bany Maria, com preferiu.
- En un cassó poseu la nata i deixeu que arranque el bull.
- Traure del foc i abocar-hi el xocolata fos. Barregeu molt bé.
- Un cop tingau la nata i el xocolata ben barrejat afegiu-hi l'oli de coco. Seguir barrejant.

- Reserveu a la nevera fins que agafe consistència. Nosaltres la deixem gairebé 2 hores.
- Prepareu un bol amb els ingredients per a la cobertura: cacau en pols, fideus de xocolata... el que més us agrade. Nosaltres n'hem fet de dos tipus: xocolata negra i coco amb pell de taronja.
- Traureu el bol de la nevera. Ara, amb les mans, els xiquets poden anar agafant la massa i fer boletes. Un cop fetes poseu-les al bol de la cobertura i arrebosseu trufa a trufa. *Al final hem decidit posar una estona el xocolata al congelador per poder fer bé les boletes. La massa a la nevera estava tova.
- Deixeu les trufes a la nevera. Si no us les mengeu totes les podeu congelar dins un pot ben tapat.

<https://totnens.cat/trufes-de-praline/>

(Texto adaptado por Egramint)

Actividad 7

Por parejas, completad este cuadro con las conclusiones sobre las formas verbales correctas en valenciano y español para expresar instrucciones:

Las instrucciones se pueden expresar en español con _____, _____ y _____.

Sin embargo, en valenciano es correcto usar las formas verbales _____ y _____, pero no es correcto el uso de _____ en estas situaciones comunicativas.

Actividad 8

A continuación nos vamos a fijar en cómo cambia la forma de los verbos si transformamos el imperativo en el tiempo de presente en 1.ª persona del plural. Por parejas, completad este cuadro con estas formas de los verbos que aparecen en la receta:

Imperativo	Cambio a presente en 1.ª persona del plural
Foneu	Fonem
Poseu	
Deixeu	

Actividad 9

Por parejas, completad ahora esta explicación que compara las formas verbales que se usan en español y en valenciano para expresar la obligación:

Sobre la relación entre el emisor y el receptor, hemos observado que el español y el valenciano son similares en los usos del imperativo y del presente en 1.^a persona del plural. Así, se usa el imperativo si queremos _____ y el presente en 1.^a persona del plural si _____

Sin embargo, el español y el valenciano se diferencian en que _____

SESIÓN 4

Actividad 10

Por parejas, leed la siguiente receta en inglés y revisad las formas verbales subrayadas. ¿A qué forma verbal corresponden? Cambiad esas formas verbales por otras de presente en primera persona del plural, ¿qué necesitamos utilizar además de la forma verbal? ¿Observáis alguna diferencia con respecto al español o al valenciano?

TEXTO 6

APPLE DOUGHNOUTS

Ingredients

150g soft cheese
2 tsp honey
3 apples (use a crunchy eating variety)
3-4 tbsp almond or peanut butter (optional)
coloured sprinkles to decorate

Method

STEP 1

Mix the soft cheese with the honey and set aside. Peel the apples, then slice each through the core into five or six rings, about 1cm thick. Use an apple corer or small round biscuit cutter to stamp out a circle from the middle of each slice, removing the core and creating 'doughnut' shapes. Pat the slices dry using kitchen paper – they should be as dry as possible to help the toppings stick.

STEP 2

Spread some nut butter over the slices, if using, then top with the sweetened soft cheese. Decorate with the sprinkles and serve.

Actividad 11

Ahora nos vamos a fijar en la forma de los verbos en inglés:

- ¿Cómo es su forma en imperativo?
- ¿Cómo es su forma en presente (1ª persona del plural)?
- ¿Cómo se puede distinguir en inglés un verbo en imperativo y otro en presente? ¿En qué se diferencian estas formas verbales?

Por parejas, completad este cuadro con estas formas de los verbos que aparecen en la receta:

Ejemplo de forma verbal	Tiempo	Cambio a presente en 1. ^a persona del plural
Mix	Imperativo	We mix

Actividad 12

Por parejas, completad el cuadro con las conclusiones sobre la forma de presente en inglés, en español y en valenciano:

En inglés, para utilizar la forma verbal de presente es necesario utilizar _____ porque _____
En cambio, en español y en valenciano, para utilizar la forma verbal de presente no es necesario utilizar _____ porque _____

SESIÓN 5

Actividad 13

Por parejas, elaborad dos traducciones al español de la receta en inglés en función de la situación comunicativa que os sugiera la imagen. Además:

- Explicad dos situaciones comunicativas que os sugiera la imagen atendiendo a la intencionalidad y a la relación que se establece entre emisor y receptor.
- Elaborad dos posibles traducciones del texto adecuando las formas verbales a la situación comunicativa.
- Explicad, en cada una de las traducciones, por qué habéis elegido esa forma verbal.

Mix peanut butter, honey and cinnamon. Stir in chocolate chips. Spread over bread. Top with remaining bread. Cut using cookie cutters.		
Fuente: https://cookpad.com/za/recipes/14296104-chocolate-chip-banana-sandwiches	Imagen de Zaki Alewadi en Pixabay	
Situación comunicativa	Traducción	Explicación de la forma verbal elegida

Preheat oven to 200°C.
Grease a 5 cup capacity pie dish.
Combine ham, cheese and salt.

Fuente: <https://www.woolworths.com.au/shop/recipes/easy-country-style-quiche>

Imagen de [Zaki Alewadi](#) en [Pixabay](#)

Situación comunicativa	Traducción	Explicación de la forma verbal elegida

Cook pasta.
Heat oil in a frypan over medium heat.
Cook pancetta.
Add garlic for 30 seconds.

Fuente: <https://www.gnomeangel.com/pot-spaghetti-carbonara/> (texto adaptado por Egramint)

Imagen de [August de Richelieu](#) en [Pexels](#)

Situación comunicativa	Traducción	Explicación de la forma verbal elegida

Cook the pasta in a large saucepan of boiling salted water.
Reserve the cooking liquid.
Return the pasta to the pan.

Imagen de [Yaroslav Shuraev](#) en [Pexels](#)

Texto adaptado por Egramint

Situación comunicativa	Traducción	Explicación de la forma verbal elegida

Actividad 14

Por parejas, completad el cuadro con las conclusiones sobre el uso de las formas verbales de imperativo frente a las del presente de indicativo en español, en valenciano y en inglés al elaborar una receta:

En español las instrucciones se pueden expresar en _____, en _____ o en _____. Elegimos una u otra forma según _____. Sin embargo, en inglés, las instrucciones de las recetas de cocina suelen escribirse en _____

Tanto en español, como en valenciano o en inglés la forma verbal que expresa orden, denominada _____, no requiere utilizar el pronombre de sujeto. En cambio, en inglés, las formas verbales de _____ necesitan ser usadas junto con _____, a diferencia del español y el valenciano, que no los necesitan.

FASE FINAL: ELABORACIÓN DE UN LIBRO DE RECETAS DISPARATADAS

SESIONES 6 Y 7

El pintor surrealista Salvador Dalí escribió un libro de recetas titulado *Las cenas de Gala* (*Les dîners de Gala*).

En el prólogo explicó la intencionalidad de su obra:

“Nos gustaría dejar en claro que, a partir de las primeras recetas, *Les dîners de Gala*, con sus preceptos y sus ilustraciones, se dedica únicamente a los placeres del gusto. No busque fórmulas dietéticas aquí.

Tenemos la intención de hacer caso omiso de la química de la gastronomía. Si usted es discípulo de esas dietas en las que se cuentan las calorías, y transforman el placer de comer en sufrimiento, cierre este libro de inmediato; este es un libro demasiado vivo, demasiado agresivo, y demasiado impertinente para usted”.

Por parejas vais a crear una receta disparatada. Estas recetas formarán parte de un libro de cocina que publicaremos en el blog de aula.

Imágenes tomadas de la obra publicada por la editorial Taschen por Egramint

¿Cómo podéis crear una receta disparatada?

La receta disparatada puede crearse de diferentes maneras. Aquí tenéis algunas propuestas para elaborar la vuestra:

Cread con los ingredientes una composición sorprendente.

Imagen tomada de la obra publicada por la editorial Taschen por Egramint

Mezclad objetos con los alimentos para potenciar el efecto sorpresa.

Imagen tomada de Sarah Illenberger por Egramint

¿Cómo será vuestra receta?

Ahora vais a explicar a una persona qué pasos tiene que seguir para elaborar el plato que hayáis imaginado.

Antes de empezar a escribir, planificad con la ayuda de esta plantilla cómo será vuestra receta:

SITUACIÓN COMUNICATIVA	¿Quién es el destinatario de tu texto?	
	¿Cuál es la intencionalidad de tu texto (sorprender, enseñar a cocinar, darle ideas para hacer un plato divertido...)?	
	En función de la relación que establezcas con tu receptor, ¿qué grado de proximidad quieres establecer con él?	
FORMAS VERBALES	En función del grado de proximidad que quieras establecer con el lector de tu texto, ¿qué forma verbal elegirás para indicarle los pasos para elaborar el plato?	

La estructura de la receta será esta:

TÍTULO
INGREDIENTES
PASOS 1. 2. 3. 4. 5.

INFORME: ¿Cómo habéis escrito la receta?

Explicad ahora cómo habéis elaborado la receta. Aquí tenéis unas preguntas que os pueden ayudar a redactar vuestro informe:

Elección del plato:

- ¿Por qué lo habéis seleccionado?
- ¿Os ha resultado difícil elegirlo? ¿Por qué?

Intencionalidad:

- ¿Qué pretendíais al elaborar esta receta: queríais que el lector se divirtiera, aprendiera a cocinar, se animara a hacer un plato divertido?
- ¿Ha influido la intencionalidad en la manera de escribir el texto?

Receptor:

- ¿Por qué habéis elegido explicarle las instrucciones a este destinatario?
- ¿Cómo os dirigís al receptor?
- ¿Durante la escritura cambiasteis la manera de dirigiros a él? ¿Por qué?

Formas verbales:

- ¿Qué formas verbales habéis utilizado?
- ¿Por qué elegisteis dirigiros al receptor usando esa forma verbal?

Conclusiones:

- ¿Qué es lo que os ha resultado más difícil? ¿Y más fácil?
- ¿Qué similitudes observáis entre la manera de escribir una receta en inglés y español?
- ¿Qué es lo que no sabíais antes de hacer este trabajo en clase? ¿Qué sabíais ya antes de hacer este trabajo?